

**„PATRIMONIUL ȘI ARHITECTURĂ.
FERESTRE CĂTRE TRECUT, UȘI CĂTRE VIITOR”**

(ediția a XII-a a conferinței științifice internaționale
„Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”,
Iași-Chișinău-Lviv-București, 18-22 septembrie 2025)

CZU: 008:72(478:498)(082) DOI: 10.5281/zenodo.19437648

Liliana CONDRATICOVA

dr. hab., Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei

În anul 2025, Consiliul Europei a ales ca temă principală „Patrimoniul și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor” pentru a consemna Zilele europene ale patrimoniului cultural. Volumele de față – 9 și 10 – ale publicației științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” (Iași-Chișinău) reprezintă contribuțiile cercetătorilor din diferite domenii, având ca temă principală protecția, restaurarea și valorificarea multidimensională a patrimoniului cultural al Republicii Moldova în contextul integrării în spațiul european științific și cultural, oferind patrimoniului perspective fundamentale pentru dezvoltare durabilă. Cele menționate se regăsesc în acțiunile desfășurate sub egida Academiei de Științe a Moldovei în cadrul comisiei de experți „Patrimoniul cultural în context european”.

Pornind de la faptul că anul 2025 se desfășoară sub semnul „Anului Mihai Eminescu”, proclamat prin Hotărârea Parlamentului nr. 318/2024 cu privire la declararea anului 2025 Anul Mihai Eminescu – o frumoasă inițiativă a Academiei de Științe a Moldovei și a Academiei Române – în primele pagini ale volumului este integrată cercetarea Adelei Chiroșca de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei „Portretele poetului Mihai Eminescu reflectate în creația medalistică a artiștilor plastici moldoveni Simion Odainic și Valentin Nejivov”. Amintim că cu acest prilej, Banca Națională a Moldovei (la solicitarea AȘM) a lansat în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. „Am lansat această monedă în preajma Zilei Limbii Române – 31 august –, și aducem astfel un omagiu

marelui poet Mihai Eminescu, vocea profunzimii și a frumuseții limbii române. Prin opera sa, Eminescu a dat glas peste timp valorilor universale: libertatea, demnitatea și dragostea de țară sunt la fel de actuale astăzi și reprezintă repere pentru viitor,” a subliniat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu¹. Moneda comemorativă a fost emisă în două versiuni: argint, cu o valoare nominală de 50 lei și un tiraj de 1.000 unități, și aur – valoare nominală de 100 lei și un tiraj de 500 unități.

Anul 2025 reprezintă pentru spațiul românesc și consemnarea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, personalitate emblematică a istoriei și culturii românești. Cu această ocazie mem. cor. al AȘM Ion Hadârcă, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, conducător al Secției de științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, prezintă un material excepțional despre Regina Maria a României „Regina de patrimoniu”. Și de această dată, Banca Națională a Moldovei introduce în circulație, începând cu 1 decembrie, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”. Moneda de 100 de lei este realizată din argint 999/1000. Cântărește 31,1 grame, are un diametru de 37 de milimetri și un tiraj de doar 750 de exemplare².

În contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural – o acțiune comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene –, a avut loc conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” („Cultural heritage of yesterday – implications in the development of tomorrow’s society”)³. Cea de-a XII-a ediție a conferinței a avut sesiuni organizate la Chișinău (Republica Moldova), Iași și București (România), Lviv (Ucraina). Evenimentul a fost organizat de către AȘM, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România), Institutul de Etno-

¹ *BNM lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu”*, <https://bnm.md/ro/content/bnm-lanseaza-moneda-comemorativa-mihai-eminescu> (consultat 30 august 2025)

² Moneda comemorativă dedicată Reginei Maria a României intră în circulație. Decizia, publicată în Monitorul Oficial, <https://www.moldpres.md/rom/societate/doc-hotararea-privind-moneda-comemorativa-regina-maria-a-romaniei-150-de-ani-de-la-nastere-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial>

³ Liliana Condraticova, *Patrimoniu ce ne unește: la Academia de Științe a Moldovei sunt marcate Zilele europene ale patrimoniului cultural*, <https://asm.md/patrimoniu-ce-ne-identifica-invitatie-la-conferinta-stiintifica-internationala-patrimoniu-cultural>; Liliana Condraticova, *Jurnal academic IV* (manifestări științifice, culturale și activități statutare ale Academiei de Științe a Moldovei, 1 iulie – 30 septembrie 2025), in: *Akademios*, nr. 3, 2025, pp. 11-22.

logie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (or. Lviv), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Universitatea Liberă din Berlin (Germania), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iași; Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, anul acesta alăturându-se ca parteneri Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universitatea Tehnică a Moldovei, Primăria Municipiului Buzău (România) și Primăria Municipiului Cahul (Republica Moldova).

Ședința plenară a fost moderată de dr. hab. Liliana Condraticova și dr. habil. Nicoleta Vornicu, în cadrul căreia au fost susținute mai multe comunicări: *Note privind apariția și răspândirea vestigiilor de tip La Tène în spațiul est-carpatic* de dr. Mihail Băț și dr. Aurel Zanoci (Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”, USM); *Moștenirea lăsată de Alexandru Marghiloman la Buzău – patrimoniul cultural* dr. Marius-Adrian Nicoară (Academia Oamenilor de Știință din România, Buzău, România); *O realizare interbelică remarcabilă – catedrala episcopală din Bălți* de mem. cor. al AȘM Mariana Șlapac (Institutul Patrimoniului Cultural); *Istorie și patrimoniu. Ecuția educației* dr. hab. Elena Ploșnița (Muzeul Național de Istorie a Moldovei); *Reforma juridică națională între tradiție, patrimoniu intelectual și noile paradigme europene* de dr. hab. Rodica Ciobanu (AȘM/USM); *Monumentele municipiului Cahul: parte a patrimoniului său istoric și cultural* de Nicolae Dandiș (Primarul municipiului Cahul); *Autentificarea istorico-tehnică a lemnului din structura raclei istorice a Sfântului Ioan cel Nou de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, Suceava, în vederea datării* de dr. habil., prof. univ. Nicoleta Vornicu și dr. Cristina Bibire (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iași; experți Ministerul Culturii, România).

Lucrările conferinței s-au desfășurat pe secțiuni tradiționale – *Arta și mitopoetica orașului în context național și internațional; Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural – experiență și bune practici; Probleme de lingvistică și literatură. Provocări actuale; Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală; Știința istorică între provocări și perspective; Arheologia azi: probleme și soluții; Cultura memoriei și patrimoniul cultural în societatea post-totalitară: proiecte și practici de valorificare științifică; Abordări contemporane în educație; Promovarea patrimoniului prin turism: oportunități și perspective; Design: istorie și modernitate; Științe ale vieții, științe exacte și ingineresti în serviciul patrimoniului cultural; Modelarea paradigmei moderne a identității naționale: studii etnologice, folclor și istoria artei; Tradiție și evoluții în știința juridică națională; Sănătate: condiție primordială a dezvoltării durabile a societății; Reverberații filosofice în patrimoniul cultural*. Salutăm formarea unor secțiuni noi, subliniindu-se interesul cercetătorilor pentru diversificarea temelor abordate – *Valorificarea patrimoniului prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală; Educație pentru patrimoniu; Patrimoniu scris. Circulația cărții românești vechi în Moldova; Știința politică și studiile de securitate pentru o dezvoltare sustenabilă a societății; Orașul Cahul – file de istorie și realități actuale*. Totalurile celei de-a XII-a ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” au avut loc luni, 22 septembrie.

Contribuțiile cercetătorilor din Republica Moldova, România, Ucraina, Germania, Turcia prezintă interes sub aspect teoretic și aplicativ, oferind soluții importante pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și protejarea patrimoniului cultural.